

родителя с большей выраженностью признака, с Long Fu8 - по типу сверхдоминирования (3) и депрессии (1). Частота и степень трансгрессии у гибридов второго поколения, полученных с привлечением родителей с низкой и высокой массой 1000 зёрен варьировала от низкой (до 25%) до средней (26-75%). По гибридам, проявившим депрессию в первом поколении частота трансгрессии во втором поколении средняя (26-75%), степень трансгрессии в основном средняя и в 2-х случаях низкая.

Ключевые слова: пшеница мягкая яровая, наследование, частота трансгрессии, степень трансгрессии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Бюджетного проекта ИЦиГ FWNR-2022-0018

УДК 633.112.1:631.527

DOI 10.5281/zenodo.13910840

Воропаева Анастасия Дмитриевна, Мудрова Александра Алексеевна, Яновский Алексей Сергеевич, Домченко Миланья Ивановна

Voropaeva A. D., Mudrova A. Alekseevna, Yanovsky A. S., Domchenko M. I.

Качество клейковины и взаимосвязь ее с другими показателями качества зерна

The quality of gluten and its relationship with other indicators of grain quality

ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко», г. Краснодар

Твердая пшеница, пшеница макаронно-крупяного назначения, должна обладать высокими параметрами качества зерна. Это обуславливает необходимость возможности селекционеру отбирать высококачественные генотипы на ранних этапах работы.

Цель исследований – ранжирование исходного материала по качеству клейковины с помощью показателя SDS-седиментации и выявление взаимодействия его с другими признаками качества. Работа выполнена в 2022, 2023 гг. в ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко». Объект исследований – 87 образцов коллекционного питомника. Для анализа, использовали современное оборудование – INFRATEK 1241, Glutomatic 2200, Konica Minolta 410. Погодные условия в период «формирование зерна – созревание» характеризовались высокими температурами и отсутствием осадков в 2022 году, высокими температурами и периодическими дождями в 2023 году.

По уровню SDS седиментации образцы распределены на три группы: сильная клейковина – SDS свыше 45 единиц прибора, средняя – 36-45, слабая – ниже 36 (шкала Васильчука Н.С.). Для формирования качественных генотипов более благоприятным оказался 2022 год. Доля образцов с очень сильной клейковиной составила 62%, средней – 29%, слабой – 10%. В 2023 году доля образцов с очень сильной клейковиной была 3,4%, со средней – 24,1%, слабой – 72,5%. В оба года выявлена тесная корреляционная связь (шкала Чеддока) с содержанием белка ($r=0.84-0.87$), клейковины ($r=0.88-0.86$), слабая отрицательная с индексом желтизны ($r=-0.50-0.42$) и очень слабая отрицательная с индексом глютена ($r=-0.23-0.15$) и натурой зерна ($r=-0.09-0.18$).

Наличие значимых связей с содержанием белка и клейковины, указывает на возможность использования показателя SDS-седиментации для оценки на ранних этапах – в питомнике исходного материала и селекционном. Начиная с контрольного и в последующих питомниках необходимо проводить расширенную оценку по всем параметрам качества.

Ключевые слова: твердая пшеница, SDS-седиментация, корреляционные связи.